

РАБОТА С ТЕКСТОМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Уразкулова Анна Витальевна

преподаватель в Кокандском Университете

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545213>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.

Утверждено: 10 май 2022 г.

Опубликовано: 17 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

коммуникативная компетентность, гуманитарная, Естественная, Медико-биологическая, инженерная, профессиональная, Полилогико- педагогические задачи, модель учебника.

АННОТАЦИЯ

В настоящее время практическая цель обучения иностранным языкам определяется понятием учащегося о коммуникативной компетентности. Коммуникативная компетентность языка трактуется как совокупность знаний, умений и опыта общения, необходимых для развития умения успешно общаться в разных сферах деятельности.

В настоящее время практическая цель обучения иностранным языкам, определяется через понятия коммуникативной компетентности обучающегося. Иноязычная коммуникативная компетентность трактуется как способность успешно осуществлять общение на изучаемом языке в различных значимых сферах деятельности (Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин), а компетентность – как совокупность знаний, умений и опыта коммуникации, необходимых для становления коммуникативной компетентности инофона. Концепция коммуникативной компетентности получила развитие в трудах многих отечественных и

зарубежных ученых (Т.М. Балыхиной, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, М.Н. Вятютнева, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, А.Н. Щукина, Н. Хомского, С. Савиньон и др.). Большинство исследователей) рассматривают коммуникативную компетентность как сложную систему, включающую в себя различные частные компетентности, среди которых практически все отмечают лингвистическую (языковую) и прагматическую (речевую, социолингвистическую, иллокутивную) компетентности в качестве основных. Что касается содержания коммуникативной компетентности, М.Н.Вятютнев (1984) выделяет в нем два компонента - «общее коммуникативное ядро» и

вариативную часть, наличие которой позволяет учитывать коммуникативные потребности различных контингентов учащихся. Вариативный компонент данной компетенции применительно к обучению. Помимо общелитературного русского языка иностранцы изучают основы научного стиля речи (НСР) в соответствии с будущей направленностью обучения - гуманитарной, естественнонаучной, медико-биологической, экономической, инженерно-технической и технологической. В результате к началу продвинутого этапа обучения (соответствует поступлению на первый курс вуза) иностранные студенты - уже владеют определенным уровнем коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфере. Однако, формируя данную компетенцию, следует учитывать, что овладение языком специальности подразумевает освоение подязыков различных дисциплин. Особенно это актуально для студентов педагогического направления, которые на продвинутом этапе обучения должны освоить общий для всех блок психолого-педагогических дисциплин и специфический для каждого профиля блок специальных дисциплин (биология и химия, физика и математика, история и обществоведение и др.). Этим обусловлены дополнительные трудности, которые возникают в процессе подготовки иностранных студентов-педагогов к общению в учебно-профессиональной сфере. В частности, педагогика, освоение

которой начинается уже на первом курсе бакалавриата, не входит в перечень предметов, обязательных для изучения на подготовительных факультетах ни по одной из дополнительных образовательных программ. Не входит она и в программу общеобразовательной школы, поэтому является абсолютно новой дисциплиной и для тех иностранных студентов, которые поступают на 1 курс бакалавриата, минуя этап предвузовской подготовки. Что касается методического обеспечения процесса обучения языку специальности иностранных студентов педагогического направления, то можно отметить, что на материале профильных дисциплин разработан целый ряд пособий по НСР как для подготовительного факультета, так и для продвинутого этапа обучения: пособия для иностранных студентов-филологов. Целью исследования является разработка содержания и приемов формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов продвинутого этапа (1-й курс) в учебно-профессиональной сфере на материале учебно-научного текста по педагогике. Задачи исследования:

- обобщить опыт структурирования и формирования коммуникативной компетенции иностранцев в учебно-профессиональной сфере на продвинутом этапе обучения;
- определить коммуникативные потребности студентов-первокурсников педагогического направления в учебно-профессиональной сфере;

- определить параметры коммуникативной компетенции студентов-первокурсников, обеспечивающие реализацию их коммуникативных интенций в учебно-профессиональной сфере;
- выявить лингвометодический потенциал учебно-научного текста по педагогике как средства обучения языку специальности и формирования коммуникативной компетенции студентов-иностранцев в учебно-профессиональной сфере;
- обосновать принципы отбора текстов по педагогике и систему работы с ними, обеспечивающую формирование профессионально ориентированных параметров коммуникативной компетенции будущего педагога;
- разработать концепцию пособия по чтению для самостоятельной работы, реализующего методику формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов в учебно-профессиональной сфере на материале учебно-научного текста по педагогике;
- экспериментально проверить эффективность методики формирования коммуникативной компетенции иностранцев в учебно-профессиональной сфере на материале учебно-научного текста по педагогике с использованием пособия по чтению для самостоятельной работы. Положения, выносимые на защиту :
 1. Основные коммуникативные потребности иностранных студентов педагогического направления в учебно-профессиональной сфере на начальном этапе обучения в российском вузе по программам бакалавриата (1 курс)

связаны с адекватным восприятием материала общепедагогических дисциплин и общением в значимых для студентов ситуациях данной сферы (на лекции, практическом занятии, на зачете/ экзамене по общепедагогическим дисциплинам), что, наряду с овладением языком профильных дисциплин, составляет основу коммуникативной компетенции иностранных студентов-педагогов в учебно- профессиональной сфере.

2. В число основных параметров коммуникативной компетенции иностранных студентов в учебно-профессиональной сфере, формируемых на материале текстов по педагогике, входит: владение основной педагогической терминологией и грамматическими конструкциями научного стиля речи, умения в области изучающего чтения и специальные умения диалога с текстом (понимание авторской позиции, сопоставление представленных в тексте точек зрения, выражение своего отношения к ним), а также умение использовать содержание текста для подтверждения/ опровержения определенного мнения в монологической речи, диалоге и полилоге-дискуссии по педагогическим проблемам.

3. Модель учебного пособия по чтению для иностранных студентов- педагогов (1 курс бакалавриата) строится с учетом их коммуникативных потребностей в учебно-профессиональной сфере на данном этапе и обеспечивающих эти потребности параметров коммуникативной компетенции;

содержательный минимум пособия отбирается на основе критерия актуальности и тематичности; лексико-грамматический минимум строится с учетом критерия значимости, частотности, тематичности

и методической целесообразности; при разработке текстотеки пособия наряду с традиционными критериями (актуальности, типичности, языковой доступности) используются критерии.

Литературы:

1. Абрамова, М.В. Интерактивный учебный текст в обучении русскому языку как иностранному студентов-нефилологов / М.В. Абрамова //
2. Актуальные проблемы гуманитарного знания в техническом вузе: Сборник научных трудов. - СПб: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. 372 с. (V Международная научно-методическая конференция. 19-20 ноября 2015 г)
3. Абрамова, М.В. Культура русской научной речи иноязычных студентов: региональный компонент обучения / М.В. Абрамова // Культура русской речи в условиях многоязычия: материалы II Международной научно- практической конференции (Махачкала, 18-19 мая 2015 г.) / отв. ред. М.Д. Ваджибов. - Махачкала: Издательство ДГУ, 2015. - С. 12-14. (0,2 п. л.).
4. Абрамова, М.В. Учебно-научный текст в системе подготовки иностранных студентов по профилю «Начальное образование» / М.В.Абрамова // Герценовские чтения. Начальное образование. - 2015. - Т.6.
5. Абрамова, М.В. Введение в язык специальности (педагогика, юриспруденция, социальная работа): Пособие для иностранных студентов. Базовый уровень / М.В. Абрамова, Ю.В. Лактюшина и др. / Под ред. Т.Г. Никитиной. - Псков, 2013. - С. 55- 80. (авт. - 1,6 п. л.).
6. Абрамова, М.В. Будущему учителю: учебное пособие по чтению для самостоятельной работы иностранных студентов направления «Педагогическое образование» / М.В. Абрамова. - Псков: ООО ЛОГОС Плюс, 2016,- 168 с. (10,5 п. л.).